

SANOAT KORXONALARI ELEKT ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xafizov Islam Ikramovich

Dotsent, PhD, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti.

Bozorov Maxsum Baxsholloyevich

Dotsent, PhD, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ahmadov Elmurod Kamol O'g'li

Magistr, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mezonlarni hisobga olgan holda texnologik elektr jihozlarning energiya samaradorligi parametrlarini aniqlash uchun “Yevrosnar” korxonasi energiya samaradorligini baholash uslubiyoti ishlab chiqilgan. Ishlab chiqarishda texnologik elektr jihozlardan foydalanish samaradorligi parametrlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu uslubiyotni energiya auditi va energiya iste'moli monitoringida qo'llash tavsiya etiladi.

Abstract. In order to determine the energy efficiency parameters of process electrical equipment, taking into account the criteria, a methodology for assessing the energy efficiency of Eurosnar has been developed. The use of technological electrical equipment in production allows to determine the parameters of efficiency. It is recommended that this methodology be used in energy audits and energy consumption monitoring.

Kalit so'zlar: Transformator, energosamaradorlik, energotejash, quvvat koeffitsienti, kuchlanish, kompleks baholas, isroflar, reaktiv energiya, tok, umumiy quvvat.

Key words: Transformer, energy efficiency, energy saving, power factor, voltage, complex evaluation, losses, reactive energy, current, total power.

Avvalo, biz elektr energiyasini o'lchash punktidan (energiya tizimiga ulanish nuqtasi) boshlanib, iste'molchi bilan tugaydigan korxonaning elektr ta'minoti tizimining chegarasini aniqlaymiz. ETTning kuch qismi so'zini uning tuzilishi va elektr energiyasini uzatish elementlari (transformatorlar, kabel liniyalari, kommutatsiya moslamalari va boshqalar) deb tushunish kerak [1,2,3,4,5].

Korxonalarda elektr energiyasidan samarali foydalanish yuqori sifatli elektr energiyasini iste'molchilarga etkazish uchun ETTning samarali ishlashi, shuningdek, mahsulot ishlab chiqarishda texnologik elektr jihozlari (TEJ) tomonidan elektr energiyasidan samarali foydalanish bilan bog'liq. Shuning uchun korxonada uchun elektr energiyasidan foydalanish jarayonini har tomonlama baholash bilan biz uni shartli ravishda ikki qismga ajratamiz [6,7,8,9,10].:

1. ETT samaradorligini baholash

2. Mahsulot ishlab chiqarishda elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini baholash.

Shunga ko'ra, korxonaning elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini o'rganish vazifasi ikki qismga bo'linadi: iste'molchilarga yuqori sifatli elektr energiyasini samarali etkazib berish uchun ETT ishi samaradorligi ko'rsatkichlarini kompleks baholash, shuningdek mahsulot ishlab chiqarishda energiya sarfi ko'rsatkichlarini tahlil qilish [11,12,13,14,15].

“Kamalak Shabnam Teks” korxonasi elektr istemol grafik va jadvallari tahlili

“Kamalak Shabnam Teks” korxonasida 2ta transformator joylashgan. Bular, TM-1000 va TM-630.

Korxonada tabaqalashtirilgan tarif bo'icha to'lovlarni amalga oshiriladi. Pik soatlarda – 675 so'm, qolgan vaqtda -475 so'm har bir 1 kVt elektr energiya uchun. Keling, 2021-2022 yillik iste'mol grafik va jadvallarini tahlil qilib chiqaylik [16, 17,18,19].

1-jadval. Pik davri iste'moli 2021 yil uchun

Yanvar	123000
Fevral	162000
Mart	198000
Aprel	180000
May	165000
Iyun	162000
Iyul	180000
Avgust	189000
Sentyabr	183000
Oktyabr	177000
Noyabr	171000
Dekabr	158448
Jami (kWh)	2048448

1-rasm. Pik davri iste'moli 2021 yil uchun

2-jadval. Bochqa vaqtdagi energiya iste'moli 2021 yil

Yanvar	129477
Fevral	179878
Mart	188918
Aprel	194242

May	179546
Iyun	182925
Iyul	204455
Avgust	207938
Sentyabr	203299
Oktyabr	197985
Noyabr	185239
Dekabr	171629
Jami kWh	2225531

2-rasm. Bochqa vaqtdagi energiya iste'moli 2021 yil

2021 yil uchun reaktiv energiya iste'molinini tahlil qilib chiqaylik.

3-jadval. Reaktiv energiya iste'moli 2021 yil

Yanvar	148148,00
Fevral	205148,00
Mart	232148
April	253148
May	230769

Iyun	236769
Iyul	345609
Avgust	303689
Sentyabr	249089
Oktyabr	266889
Noyabr	245769
Dekabr	199701
Jami	2916876

3-rasm. 3.3-jadval. Reaktiv energiya iste'moli 2021 yil

O'rtacha 2021 yil uchun quvvat koeffitsienti $\cos f=0,83$

Korxonada 2022 yil uchun umumiy iste'mol quvvati 5 174 462 kva.

Endi 2022 yil uchun elektr energiya iste'molini tahlilini chuqurroq ko'rib chiqamiz.

Korxonada elektr energiya uchun tabaqalashgan tarif stavkasi bo'yicha to'lov qiladi.

Ya'ni:

1. Tig'iz payt-soat 06.00-09.00 va 17.00-22.00 gacha bo'lgan davr, 675 so'm;
2. Tungi payt- soat 22.00-06.00 gacha bo'lgan davr, 450 so'm;

3. Yarim tig'iz payt-09.00-17.00 gacha bo'lgan davr, 300 so'm.

Korxonada yuklamalarining davrlar bo'icha teng taqsimlanishi nafaqat iqtisodiy tomondan korxonaga foydasi tegadi, balki, korxonadagi elektr ta'minot tizimiga ortiqcha yuklanishini oldinini oladi. Bu esa isroflar kamayishiga, texnologik elektr jihozlarning optimal yuklanishiga, sifat ko'rsatkichlarning oshishiga olib keladi.

**4-jadval. "Kamalak Shabnam Teks" korxonasi
elektr energiya istemoli 2022 yil**

	Tig'iz davr	Yarim tig'iz davr	Tungi davr
Yanvar	161400	178839	151800
Fevral	179550	193898	168450
Mart	154104	165200	161550
April	139143	150793	134979
May	171687	186967	177450
Iyun	175569	194323	186006
Iyul	190317	209679	192444
Avgust	206967	223957	200583
Sentyabr	129531	143936	120948
Oktyabr	312930	71149	162702
Noyabr	214269	226429	38484
Dekabr	232821	248517	228135
Jami	2268288	2193687	1923531

Ko'rib turganimizdek, yuklantirilish noxiziqli. Agar bizda davrlar bo'yicha ishlab chiqilgan ma'lumotlar bo'lganda biz yanada chuqurroq tahlil qilish inkoniyatiga ega bo'lar edik.

4-rasm. “Kamalak Shabnam Teks” korxonasi elektr energiya iste'moli 2022 yil

Agar korxonada yuklamani teng taqsimlash imkoni bo'lganda 62 197 500 so'm iqtisodiy foyda olish mumkin.

Endi korxonada reaktiv energiya iste'molini ko'rib chiqamiz. Tungi davr uchun to'lovlar amalga oshirilmaydi. Shunga biz tig'iz va yarim tig'iz davrda reaktiv energiya iste'molini ko'rib chiqamiz.

5-jadval. jadval. “Kamalak Shabnam Teks” korxonasi reaktiv energiya istemoli 2022 yil

Yanvar	202404
Fevral	202404
Mart	209434

April	174455
May	239963
Iyun	256862
Iyul	340044
Avgust	354167
Sentyabr	236184
Oktyabr	297034
Noyabr	341004
Dekabr	367669
Jami	3221624

Bu davrlarda korxonada uchun hisoblangan yillik $\cos f=0,64$ ga teng. Me'yoriy $\cos f=0,96$ ga yetkazish uchun 463 kvar soatiga reaktiv energiya kompensatsiyasini qilishimiz kerak. Bunda, UKRM 500 kvar kondensator batareyasini korxonada o'rnatish zarur. Bunda yiliga 4 055 880 kvar reaktiv energiya qoplanadi. Bu esa 121 676 400 so'm iqtisodiy foyda demakdir. UKRM 500 kvar narxi 30 mln so'm. Qoplash muddati 4 oy.

XULOSA

1. Sanoat korxonasini energiya samaradorligini kompleks baholash usuli ishlab chiqildi. Natijada sanoat korxonasining energiya samaradorligini aniqlashga kompleks avtomatlashtirilgan tahlil asosida erishiladi.
2. Faoliyat ko'rsatkichlarini nisbiy normallashtirish va ularni yagona koeffitsientga umumlashtirish usuli bilan korxonada texnologik elektr jixozlarning umumlashtirilgan ko'rsatkichi ishlab chiqilgan.
3. Texnologik elektr jihozlarning energosamaradorligini tavsiflovchi kursatkichlar ishlab chiqildi va korxonada elektrik istemolini tahlil qilishda ishlatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. [Система мониторинга электропотребления предприятия на основе коэффициента эффективности системы электроснабжения.](#) Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.40-43.
URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542999> e- ISSN: 2195-2183
2. Н.Н.Садуллаев., А.Х.Шобоев., М.Б.Бозоров., А.Т.Паноев. Оценка эффективности системы электроснабжения методом многокритериального анализа. Europaische Fachhochschule. Volume: 08 / 2016. P.36-39.
URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27542998> e- ISSN: 2195-2183
3. Н.Н.Садуллаев., М.Б.Бозоров., Ш.Н. Нематов. [Контроль эффективности функционирования промышленной сети по обобщенному показателю эффективности системы электроснабжения.](#) Проблемы информатики и энергетики. Volume: 03 / 2018. P.57-62.
URL: <https://assets.uzsci.uz/edition/file/5e43dd733cce7.pdf#page=57>
4. M.B. BOZOROV., I.I. XAFIZOV., J.M. ZOIROV., F.R. KAYIMOV., B.S. XAMDAMOV., D.A. ORIPOV., SHARIPOV A.SH. [Forecasting electricity consumption of industrial enterprises using excel program.](#) JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Volume: 07 ISSUE 2 / 2021. P.346-350.
URL: <https://media.neliti.com/media/publications/342773-forecasting-electricity-consumption-of-i-ab0342bf.pdf> e- ISSN: 2581-4230
5. Х.И.Хафизов., М.Б.Бозоров. [Разработка метода комплексного исследования энергоэффективности системы электроснабжения промышленных предприятий.](#) Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петразаводск, Россия (2021). P.10-19.
URL: <http://is.nkzu.kz/publishings/%7BC1D6204A-6585-4F17-B6ADE67180342C1C%7D.pdf#page=12>

6. М.Б. Бозоров., И.И. Хафизов., А.Т. Паноев., Ж.М. Зоиров., Ш.К. Ергашев., Ф.Р. Кайимов., Б.С. Хамдамов., Д.А. Орипов., А.Ш. Шарипов. Разработка метода оценки эффективности системы электроснабжения промышленных предприятий. Сборник научных статей по итогам международной научной конференции. Казань (2021). P.42-45.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44776698>

7. Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ //Российская наука в современном мире. – 2018. – С. 69-71.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36354438>

8. Sadullayev N. N., Bozorov M. B., Nematov Sh N. Research of Efficiency of Functioning of System of Electro Supply of the Enterprise by Method Multi-Criterial Analysis //Journal of Electrical & Electronic Systems. – 2018. – Т. 7. – №. 2. – С. 18-20.

URL: <https://www.hilarispublisher.com/open-access/research-of-efficiency-of-functioning-of-system-of-electro-supply-of-the-enterprise-by-method-multicriterial-analysis-2332-0796-1000257.pdf>

9. Садуллаев Н. Н., Шобоев А. Х., Бозоров М. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2014. – С. 28-32.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22546679>

10. Bozorov M. B. et al. USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR LOW-POWER ENTERPRISES IN UZBEKISTAN //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

URL: <https://britishview.co.uk/index.php/bv/article/view/120>

11. Bakhshiloevich B. M. et al. Development of A Method for A Comprehensive Study of the Efficiency of the Power Supply System of Industrial Enterprises //Open Access Repository. – 2022. – T. 8. – №. 04. – С. 71-77.

URL: <https://oarepo.org/index.php/oa/article/view/553>

12. Bakhshiloevich B. M., Rasulovich Q. F., Akmalovich O. D. Development of a combined method for forecasting electricity consumption of an industrial enterprise llc evrosnar //World Bulletin of Social Sciences. – 2022. – T. 8. – С. 57-64.

URL: <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/715>

13. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "Compensation of Reactive Power in Asynchronous Motors of Agricultural Enterprises." Eurasian Journal of Engineering and Technology 16 (2023): 8-14.

14. Panoev, Abdullo, and Makhsum Bozorov. "ACHIEVING ENERGY SAVING BY COVERING THE REACTIVE POWER IN THE OPERATION OF ASYNCHRONOUS MOTORS USED IN AGRICULTURAL ENTERPRISES." (2023).

15. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Umid Aminov. "ADVANTAGES OF FREQUENCY CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTOR USED IN PUMPING UNITS."

16. Khafizov, Islom, Komil Gafforov, and Sharif Murtazoyev. "Technique of a feasibility study for the use of a variable frequency drive in pumping units." Web of scientist: International scientific research journal 2.04 (2021): 132-142.

17. Khafizov I. I. Xafizov XI Modeling the introduction of ions into single-crystal gaas (001) to create pn junctions in order to increase the efficiency of solar cells, МОЛОДЕЖНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 11 января 2021 г. в г //Петрозаводске, ст. – С. 105-111.

18. Khafizov I., Gafforov K., Imomova Z. Reduced capital costs when using a frequency-controlled electric drive in pumping units //International Journal on Integrated Education. – 2021. – T. 4. – №. 4. – C. 73-81.

19. Khafizov I., Gafforov K., Miyliyev B. Advantages of using a variable speed drive in pumping units //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning. – 2021. – T. 2. – №. 5. – C. 1-9.